

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА КАРБИДА КРЕМНИЯ

Джулиева Г.Х. Муллобоева Ф.Ф.

Обидова Ф.Н. Зохирзода М.

Государственное образовательное учреждение
«Худжандский государственный университет им. академика Бободжона
Гафурова»

Аннотация: В статье представлен краткий обзор промышленных технологий и результатов научных исследований процессов получения карбида кремния. Исследования по получению мелкодисперсного, пористого и наноразмерного карбида кремния проводятся в ведущих научно-исследовательских институтах и организациях мира. Среди научных задач, которые возникают перед исследователями, можно отметить снижение энергозатрат, повышение экологической безопасности промышленных технологий и чистоты готового продукта. Одним из перспективных способов получения карбида кремния является карботермическое восстановление капсулированного пироуглеродом кремнезема в реакторах с электротермическим псевдооживленным слоем.

Ключевые слова: карбид кремния, карботермическое восстановление, наноматериалы, толерантное ядерное топливо, новые технологии.

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ БАРОИ СИНТЕЗИ КАРБИДИ КРЕМНИЙ

Г.Х. Чулиева, М. Зохирзода

Ф.Ф. Муллобоева, Ф.Н. Обидова

Муассисаи давлатии таълимии

"Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Гафуров"

Шаҳри мухтасар: Дар ин мақола шарҳи мухтасари технологияҳои саноатӣ ва натиҷаҳои тадқиқот барои равандҳои истеҳсоли карбиди кремний пешниҳод шудааст. Тадқиқот дар бораи истеҳсоли карбиди кремнийи майда пароканда, сӯрохдор ва наноандоза дар муассисаҳои пешбари тадқиқотӣ ва ташкилотҳои пешбари ҷаҳон гузаронида мешавад. Аз ҷумлаи мушкилоти илмие, ки муваққидон бо онҳо рӯбарӯ ҳастанд, кам кардани истеъмоли энергия, беҳтар кардани беҳатарии экологӣ дар равандҳои саноатӣ ва беҳтар кардани тозагии маҳсулоти тайёр мебошанд. Яке аз усулҳои умедбахши истеҳсоли карбиди кремний ин коҳиши карботермикии кремнийи пиролиitikӣ, ки бо карбони пиролиitikӣ дар реакторҳои қабати моеъи электротермалӣ ҷойгир карда шудааст, мебошад.

Вожаҳои калидӣ: карбиди кремний, коҳиши карботермикӣ, наноматериалҳо, сӯзишвории ҳастаии таҳаммулпазир, технологияҳои нав.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR SILICON CARBIDE SYNTHESIS

G.Kh. Dzhulieva, M. Zokhirzoda

F.F. Mulloboeva, F.N. Obidova

State Educational Institution "Khujand State University named after Academician
Bobojon Gafurov"

Annotation: This article presents a brief overview of industrial technologies and research results for silicon carbide production processes. Research into the production of finely dispersed, porous, and nanosized silicon carbide is being conducted at leading research institutes and organizations worldwide. Among the scientific challenges facing researchers are reducing energy consumption, improving the environmental safety of industrial processes, and improving the purity of the finished product. One promising method for producing silicon carbide is the carbothermic reduction of pyrolytic silica encapsulated with pyrolytic carbon in electrothermal fluidized bed reactors.

Keywords: silicon carbide, carbothermic reduction, nanomaterials, tolerant nuclear fuel, new technologies.

Карбид кремния с повышенной чистотой кристаллов, благодаря своим высоким механическим, электротехническим и физико-химическим характеристикам, становится одним из наиболее перспективных и востребованных компонентов при реализации современных технических решений.

Керамика на основе карбида кремния обладает значительной механической прочностью (при высоких температурах) и износостойкостью, низким коэффициентом термического расширения, высоким сопротивлением окислению (жаростойкостью) до 1600 °С, а также высокой инертностью к химическому (таблица 1) и радиационному воздействию [1, 2]. Поэтому представляется особенно перспективным её использование в ядерной энергетике, в частности, для изготовления оболочек ТВЭЛ (в рамках концепции толерантного топлива) [3], а также в качестве защитного покрытия микротвэлов для высокотемпературных газоохлаждаемых ядерных реакторов[4].

Таблица 1.

Химическая стойкость карбида кремния (SiC)

Среда	Концентрация, %	Температура, °С	Коррозия, мм/год
H ₃ SO ₄	95–98	6 ± 10	0,06
NaOH	30	100	0,06
H ₃ PO ₄	85	3 ± 10	0,28
HNO ₃	60	2 ± 1	0,06
KOH	45	100	0,12
HCl	20	100	0,12
HF:HNO ₃	40+10	6 ± 2	6,5

Карбид кремния представляется жизнеспособным материалом для изготовления стенки термоядерного реактора, в котором ожидаются высокие температуры и высокорadiационная среда [5].

Наряду с растущим спросом на карбид кремния в сталелитейной промышленности, проявляется также потребность на этот продукт и в электронной промышленности, в этой отрасли он используется для производства полупроводников. Ожидается, что растущее во всем мире использование возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии простимулирует спрос на карбидокремниевые полупроводники. В последнее десятилетие наблюдается существенный прогресс как в технологиях получения карбида кремния, так в разработках технологий создания полупроводниковых приборов на его основе. Эти направления обсуждались на международных конференциях International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM) и European Conference on Silicon Carbide and Related Materials European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM). Развитие аэрокосмической, оборонной, автомобильной промышленности, медицины и энергетики также стимулирует возрастание потребностей в карбиде кремния. Таким образом, приобретают все большую актуальность исследования, направленные на создание энергоэффективных технологий получения карбида кремния.

Основными мировыми производителями карбида кремния являются AGSCO Corporation; Carborundum Universal Limited; Dow Chemical Co.; Entegris, Inc.; ESD-SIC b.v.; ESK-SIC GmbH; Grindwell Norton Ltd. and Saint Gobain Ceramic Materials GmbH [6].

Объем мирового рынка карбида кремния в 2019 году оценивался в 2,52 миллиарда долларов США, и ожидается, что в период с 2020 по 2027 год показатель совокупного среднегодового темпа роста (CAGR) составит почти 16,1%.

Известно примерно 250 кристаллических форм карбида кремния (SiC) [7]. Полиморфизм SiC характеризуется большим количеством схожих

кристаллических структур, называемых политипами. Они являются вариациями одного и того же химического соединения, которые идентичны в двух измерениях, но отличаются в третьем. Рассмотрим самые распространённые модификации карбида кремния.

Альфа-карбид кремния (α -SiC) (рисунок 1) является наиболее часто встречающимся полиморфом. Эта модификация образуется при температуре свыше 1700 °С и имеет гексагональную решётку, а кристаллическую структуру типа вюрцита (лучистая цинковая обманка).

Рисунок 1. Структура (α)6H-SiC

Бета-модификация (β -SiC) (рисунок 2) образуется при температурах ниже 1700 °С с кристаллической структурой типа цинковой обманки (аналог структуры алмаза) [8]. До недавнего времени бета-форма имела сравнительно небольшое коммерческое использование, однако в настоящее время интерес к ней возрастает в связи с использованием карбида кремния в качестве гетерогенных катализаторов.

Рисунок 2. Структура (β)3C-SiC

Нагревание бета-формы до температур свыше 1700 °С способно приводить к постепенному переходу кубической бета-формы в гексагональную (2H, 4H, 6H, 8H) и ромбическую (15R) [9].

В конце XIX века почти одновременно карбид кремния был получен Шутценбергом, Муассаном и Ачесоном. Разработанный Ачесоном способ

получения карбида кремния [10, 11] применяется в основе его промышленного производства. В соответствии с этим способом в кремнезем (диоксид кремния SiO_2) добавляют малозольный или нефтяной кокс, после чего производят термообработку ($t=2000\dots2500^\circ\text{C}$), пропуская электрический ток через угольные электроды и сердечник. В шихту также добавляют поваренную соль и в зависимости от ее количества получают зелёный или черный поликристаллический карбид кремния. Продолжительность процесса около 40 часов. После такой обработки неизбежно присутствие большое количество неконтролируемых примесей. Полученный методом Ачесона карбид кремния применяется для изготовления абразивного инструмента, подложек для изготовления полупроводниковых приборов, в качестве источника паров при выращивании кристаллов по методу Лели, а также для изготовления других изделий из карбида кремния.

Выпускаемый абразивной промышленностью карбид кремния по содержанию примесей подразделяется на два класса: черный и зеленый. Зеленый цвет монокристаллам придает азот, а черный – алюминий. Зеленый карбид кремния содержит меньшее количество примесей. В таблице 2 представлен химический состав черного и зеленого карбида кремния.

Таблица 2. Химический состав черного и зеленого карбида кремния (SiC), %мас.

Карбид кремния	SiC	Fe	Al	CaO	SiO ₂
Зеленый	98,70	0,11	0,06	0,01	—
Черный	96,21	1,05		—	0,94

Метод Лели заключается в испарении поликристаллического карбида кремния ($t=2500\dots2650^\circ\text{C}$) и последующей конденсации паров на случайных зародышах. Данным методом из карбида кремния прессованием изготавливают втулку, которую помещают в графитовый тигель. На внутренних стенках втулки

температура на 50–70 °С ниже, чем на внешних стенках, что приводит к конденсации паров в полости втулки и росту монокристаллов. Большое количество зародышей приводит к избытку мелких кристаллов и образованию друз.

До начала 1980 гг. метод Лели был единственным методом производства кристаллов для полупроводниковой промышленности [12].

Одним из технически простых и широко используемых является процесс синтеза карбида кремния, заключающийся в восстановлении кремнезема углеродом электродуговым методом [13]. Многостадийный процесс последовательного прохождения реакций заканчивается образованием карбида кремния. Другой промышленный способ, предложенный Куном [14], предусматривает использование дуговой печи, в которой дуга зажигается между электродами, состоящими из смеси диоксида кремния и углерода. Горение дуги и восстановление кремнезема происходит в восстановительной или нейтральной атмосфере. К другим методам синтеза, например, силицирования графита, реакционном спекании карбидокремниевых материалов и получении порошков чистого карбида кремния относятся синтез из кремния и углерода, причем карбид кремния образуется при всех температурах вплоть до 2000 °С. Но такой способ достаточно дорогостоящий из-за высокой стоимости кремния. В настоящее время проводятся исследования по оптимизации режимов работы электродуговой печи, поиску недорогих катализаторов, исходных реагентов и иных расходных материалов [15]. В частности, предлагается использование природного угля для изготовления электродов электродуговой системы, а также в качестве исходного источника углерода для проведения синтеза различных материалов [16]. Известна работа [17], в которой предлагается подход к модернизации электродугового метода, в частности, получение углеродных ультрадисперсных материалов в воздушной среде при нормальном или пониженном давлении. Данное решение предполагает потенциально значительный экономический эффект за счет снижения стоимости оборудования, потребления электрической энергии и расходных материалов,

вследствие исключения из системы вакуумно-газового оборудования и непосредственно корпуса реактора в его традиционном исполнении. Подобные системы функционируют за счет генерации монооксида углерода и активного потребления кислорода в пространстве, окружающем электродуговую плазму, иницированную на графитовых электродах в воздушной среде [18].

Литература:

1. Лебедев А.А. О сравнении радиационной стойкости кремния и карбида кремния. – Физика и техника полупроводников [Текст] / А.А. Лебедев, В.В. Козловский // 2014, том 48, вып. 10. – С. 1329–1331.

2. Hrubcína L. Исследование радиационной стойкости Si и SiC- детекторов на пучке ионов Хе. [Текст] / L. Hrubcína, Ю.Б. Гурова, В. Zaf'kob, О.М. Иванова, С.В. Митрофанова, С.В. Розова, В.Г. Сандуковский, В.А. Семина, В.А. Скуратова // Приборы и техника эксперимента. – 2018, № 6. – С. 5–7.

3. Cozzo C. SiC Cladding Thermal Conductivity Requirements for Normal Operation and LOCA Conditions. [Текст] / C. Cozzo // Prog. Nucl. Eng. 2018, 106, P. 278– 283.

4. Гребенник В.Н. Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы – инновационное направления развитие атомной энергетики [Текст] / В.Н. Гребенник, Н.Е. Кухаркин, Н.Н. Пономарев-Степной // М.: Энергоатомиздат. 2008. – 136 с.

5. Ahn K. Safety Evaluation of Silicon Carbide and Zircaloy4 Cladding during a Large-Break Loss-of-Coolant Accident [Текст] / K. Ahn, K. Joo, S.P. Park // Energies. 2018, 11, 3324. – 13 p.

6. Silicon Carbide Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Black & Green), By Application (Steel, Automotive, Aerospace, Military & Defense), By Region, And Segment Forecasts, 2020–2027. [Текст] Grand View Research is registered in the State of California at Grand View Research, Inc. San Francisco. 2020. – 94 p.

7. Cheung R. Silicon carbide microelectromechanical systems for harsh environments [Текст] / R. Cheung // Imperial College Press. 2006. – 181 p.
8. Takahiro Muranaka. Superconductivity in carrier-doped silicon carbide [Текст] / Takahiro Muranaka, Yoshitake Kikuchi, Taku Yoshizawa, Naoki Shirakawa, Jun Akimitsu // Science and Technology of Advanced Materials. Volume 9. 2008. – P. 4–8. <https://doi.org/10.1088/1468-6996/9/4/044204>
9. Хенит Г. Карбид кремния [Текст] / Г. Хенита, Р. Рол // пер. с англ.; М. Мир: 1972. – 349 с.
10. Pat. No. 17911 Great Britain. Synthese von SiC während des Schmelzprozesses. von Kohlenstoff und Aluminiumsilikaten. 1892.
11. Pat. No. 492767 US. Production of artificial crystalline carbonaceous materials / E.G. Acheson // Applicant and patent holder: E.G. Acheson, Assingor to the carborundum company. applic. date: 10.05.1892; publ. date: 28.02.1893.
12. Агеев О.А. Карбид кремния: технология, свойства, применения [Текст] / О.А. Агеев, А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.С. Киселев, Р.В. Конакова, А.А. Лебедев, В.В. Миленин, О.Б. Охрименко, В.В. Поляков, А.М. Светличный, Д.И. Чередниченко / Под общей редакцией член-корр. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. Беляева А.Е., д.т.н., проф. Конаковой Р.В. // Харьков: «ИСМА». 2010. – 532 с.
13. Parmentier J. Formation of SiC via carbothermal reduction of a carbon – containing MCM-48 silica phase: a new route to produce high surface area SiC [Текст] / J. Parmentier et all. // Ceramics International, V.28, Issue 1, 2002. – P. 1– 7.
14. Coune G. and all, High porosity SiC prepared via a process involving an SHS stage [Текст] / G. Coune and all // Journal of the European Ceramic Society, Vol.23, Issue 11, 2003. – P. 1949–1956.
15. Yanjie Su. Carbon nanomaterials synthesized by arc discharge hot plasma [Текст] / Yanjie Su, Yafei Zhang // Carbon, Vol. 83. 2015. – P. 90–99.
16. Jieshan Qiu. Synthesis of carbon-encapsulated nickel nanocrystals by arc-discharge of coal-based carbons in water [Текст] / Jieshan Qiu, Yongfeng Li, Yunpeng Wang, Zongbin Zhao, Ying Zhou, Yanguo Wang // Fuel, Vol. 83. 2004. – P. 615–617.

17. Jiang Zhao, Yanjie Su, Zhi Yang, Liangming Wei, Ying Wang, Yafei Zhang. Arc synthesis of double-walled carbon nanotubes in low pressure air and their superior field emission properties // Carbon. 2013. Vol. 58. – P. 92–98.

18. Yanjie Su. Low-cost synthesis of single-walled carbonnanotubes by low-pressure air arc discharge [Текст] / Yanjie Su, Hao Wei, Tongtong Li, Huijuan Geng, Yafei Zhang // Materials Research Bulletin. 2014. – P. 23–24.

19. Пак А.Я. Электродуговой синтез и очистка от углеродных примесей кубического карбида кремния в воздушной атмосфере [Текст] / А.Я. Пак, М. А. Рудмин, Г.Я. Мамонтов, О.А. Болотникова // Сверхтвердые материалы, № 3. 2018. – С. 3–12.

20. Пак А.Я. Влияние энергии на фазовый состав продукта безвакуумного электродугового карбида кремния [Текст] / А.Я. Пак, Г.Я. Мамонтов, О.А. Болотникова // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования, Т. 19, № 2. 2018. – С. 165–176.

21. Кокорина А.И. Электродуговой синтез карбида кремния и получение высоконаполненного металломатричного композита на его основе [Электрон. текстовые дан.] / А.И. Кокорина, А.Я. Пак // Междисциплинарные проблемы аддитивных технологий: сборник тезисов V Всероссийского научного семинара, 5–6 декабря 2019, Томск. – С. 37–38.

22. Андриевский Р.А. Наноразмерный карбид кремния: синтез, структура, свойства [Текст] / Р.А. Андриевский // Успехи химии, № 78(9). 2009. – С. 889–900.

23. Севастьянов В.Г. Влияние природы прекурсоров высокодисперсного углерода на морфологию наночастиц карбида кремния [Текст] / В.Г. Севастьянов, Р.Г. Павелко, Н.Т. Кузнецов // Химическая технология, Т. 1. 2007. – С. 12–17.

24. Павелко Р.Г. Синтез высокодисперсных форм карбида кремния [Текст]: дис.... канд. хим. наук: 02.00.01: защищена 24.05.2007 / Павелко Роман Георгиевич. – М.: 2007. – 222 с.